

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Khurramov Muxammadsiddiq Sayfiddinovich

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

OVAXSHIVOR TOG' VA TOG' OLDI AHOLISINING TURMUSH TARZI GAETNO MADANIY

JARAYONLARNING TA'SIRI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/APREL